

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Politechnika Warszawska (Poland)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXXI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2023**

Харків 2023

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXXI INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2023**

Kharkiv 2023

I 74

УДК 004(063)

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Зарембу К., Єсиновські Т. (Польща), Радун С.М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Хорват З. (Угорщина).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXXI міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2022, 17-20 травня 2023 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХП». – 1405 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2023 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2023

ЗМІСТ

Секція 1. Енергетика, електроніка та електромеханіка	5
<i>1.1 Моделювання робочих процесів в тепло-технологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження</i>	5
<i>1.2 Електромеханічне та електричне перетворення енергії</i>	29
<i>1.3 Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці</i>	90
<i>1.4 Актуальні проблеми енергетичного машинобудування</i>	136
Секція 2. Актуальні питання механічної інженерії і транспорту	150
<i>2.1 Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні</i>	150
<i>2.2 Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування</i>	229
<i>2.3 Нові матеріали та сучасні технології обробки металів</i>	272
<i>2.4 Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров'я</i>	327
<i>2.5 Розбудова обороноздатності України</i>	389
Секція 3. Комп'ютерне моделювання, прикладна фізика та математика	418
<i>3.1 Математичне моделювання в механіці і системах управління</i>	418
<i>3.2 Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях</i>	443
<i>3.3 Мікропроцесорна техніка в автоматичній та приладобудуванні</i>	456
Секція 4. Хімічні технології та інженерія	495
Секція 5. Економіка, менеджмент і міжнародний бізнес	629
Секція 6. Медичні науки	822
Секція 7. Міжнародна освіта	841
<i>7.1 Міжнародна технічна освіта: тенденції та новації</i>	841
<i>7.2 Міжнародна гуманітарна освіта</i>	879
Секція 8. Соціально-гуманітарні технології	894
<i>8.1 Сучасні проблеми гуманітарних наук</i>	894
<i>8.2 Управління соціальними системами і підготовка кадрів</i>	937
<i>8.3 Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні</i>	977

**ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ**

Огнєв В.А.¹, Піонтковська О.В.¹, Черняк М.Є.¹, Шевченко О.С.²

¹*Харківський національний медичний університет, м. Харків*

²*Харківський Регіональний Інститут*

Проблем Громадської Охорони Здоров'я, м. Харків

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є головною причиною більшості передчасних смертей у світі та в Україні [1; 2]. Лише від ішемічної хвороби серця та інфарктів міокарду (ІМ) щорічно вмирає близька 17 млн людей у світі, а від церебральних інсультів (ЦІ) – ще приблизно 6,5 млн. Високі показники захворюваності і смертності від ССЗ, пов'язаної з ними інвалідності залежать від негативної реалізації багатьох факторів ризику, серед яких нераціональне харчування (надлишок вживання жирів, вуглеводів, кухонної солі, нестача в раціоні овочів та фруктів), малорухомий спосіб життя, куріння тютюну, зловживання алкоголем, ожиріння, атеросклероз судин, гіпертонічна хвороба, діабет, тромбоемболічні стани, високі рівні стресу, спадкові та екологічні фактори. Поведінкові фактори ризику добре вивчені, екологічні активно вивчаються. У великих містах із розвиненою промисловістю встановлений зв'язок ЦІ з транспортним та виробничим шумом (опосередковано через порушення сну, підвищення артеріального тиску та рівня гормонів стресу у крові) та з хімічними забруднювачами атмосферного повітря (наприклад, діоксидом азоту) [3]. Фактором ризику також вважають тривале проживання на висині більше 3 000 метрів вище рівня моря (таких людей у світі більше 140 млн). Авіаперельоти (навіть тривалі) не збільшують ризиків ЦІ. Відносно впливу сезонних та кліматичних факторів існують суперечливі дані, однак надто холодні погода стає причиною ЦІ частіше, ніж надто жарка. Доведений зв'язок частоти ЦІ з магнітними бурями: для всієї популяції він підвищується приблизно на 20 %, а у людей у віці більше 60 років – на 50 %. Встановлений достовірний зв'язок між частотою ЦІ, атеросклерозу, артеріальною гіпертензією (АГ) та іонізуючим випромінюванням. Доведена роль миш'яку та кадмію (у питній воді та ґрунті) у розвитку ЦІ та атеросклерозу, свинцю – у розвитку ЦІ та АГ, а також ризику контакту з деякими фенолами та пестицидами. Ризики ЦІ значно підвищуються за наявності низки інфекційних захворювань (вірусних та бактеріальних), від укусів змій та комах.

Підхід, заснований на гігієні довкілля, змінює наше розуміння причин ССЗ. А вивчення екологічних факторів ризику є важливим підґрунтям для ефективної їх профілактики.

Література:

1. Ciumărnean L., Milaciu M.V., Negrean V., Orășan O.H., Vesa S.C., Sălăgean O, et al. Cardiovascular Risk Factors and Physical Activity for the Prevention of Cardiovascular Diseases in the Elderly. *Int J Environ Res Public Health*. 2021. Vol. 19. No.1. Art. 207. DOI: 10.3390/ijerph19010207. PMID: 35010467.
2. International Classification of Diseases 11th Revision. URL: <https://icd.who.int/en>
3. Reis J., Giroud M., Kokubo Y.. Environmental Risk Factors for Stroke and Cardiovascular Disease. *Encyclopedia of Cardiovascular Research and Medicine*. 2018. P. 238-247. DOI: 10.1016/B978-0-12-809657-4.64111-X.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Politechnika Warszawska (Poland)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ПРОГРАМА
XXXI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я
(MicroCAD-2023)**

17-20 травня

Харків 2023

**PROGRAM
XXXI INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE**

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH
(MicroCAD-2023)**

17-20 May

Kharkiv 2023

Шановні колеги!

Запрошуємо вас прийняти участь у роботі
XXXI Міжнародної науково-практичної конференції

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я MicroCAD-2023

Конференція проводиться 17-20 травня 2023 р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Пленарне засідання - 17 травня, середа, з 14-00
Робота секцій - 18 травня, четвер, з 10-00
- 19 травня, п'ятниця, з 10-00
- 20 травня, субота, з 10-00

Робочі мови – українська, англійська

Адреса Організаційного комітету конференції:
Україна, Харків, 61002, вул. Кирпичова, 2,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
Науково-дослідна частина
Телефони: (057) 707-60-14; (057) 707-61-36
Web-site: <https://web.kpi.kharkov.ua/microcad/>

СПІВГОЛОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

- СОКОЛ Є.І.** – ректор НТУ «ХПІ», Україна
ХОРВАТ З. – ректор Мішкольцького університету, Угорщина
РАДУ С.М. – ректор Петрошанського університету, Румунія
СТРАКЕЛЯН Й. – ректор Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке, Німеччина
ЄСИНОВСКИ Т. – ректор Познанської політехніки, Польща
ЗАРЕМБУ К. – ректор Варшавської політехніки, Польща
ГЕРДЖИКОВ А. – ректор Софійського університету «Св. Климент Охридський», Болгарія

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

- Марченко А.П.** – проректор НТУ «ХПІ», голова
Товажнянський Л.Л. – радник ректора НТУ «ХПІ»
Віммер Д. – керівник міжнародного офісу Університету прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт
Джанда М. – доцент кафедри фізики навколишнього середовища, факультету математики, фізики та інформатики, Університет Коменського, Братислава
Кундрак Я. – професор Мішкольцького університету, факультет машинобудування та інформатики, інститут виробничої науки
Мамаліс А. – директор Національного центру наукових досліджень «Demokritos»
Маркопулос А. – професор Афінського національного технічного університету, кафедра технології виробництва
Романченко І.С. – директор Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України
Коваль М.В. – Начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського
Томаш П. – професор факультету машинобудування та інформатики Мішкольцького університету
Фельхо Ч. – доцент Мішкольцького університету, факультет машинобудування та інформатики, інститут виробничих наук
Чепков І.Б. – начальник Центрального НДІ озброєння та військової техніки ЗСУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Лісачук Г.В.	– завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», голова
Кривобок Р.В.	– заст. завідувача НДЧ НТУ «ХПІ», заст. голови
Буряковський С.Г.	– директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»
Гаєвий І.О.	– провідний редактор газети «Політехнік»
Гончаров О.А.	– начальник ВМЗ НТУ «ХПІ»
Домнін І.Ф.	– директор НДІ «Іоносфера»
Спіфанов В.В.	– директор ННІ МІТ НТУ «ХПІ»
Захаров А.В.	– заст. завідувача НДЧ НТУ «ХПІ»
Златкіна В.В.	– в.о. директора ННМІ НТУ «ХПІ»
Кіпенський А.В.	– директор ННІ СГТ НТУ «ХПІ»
Кудій Д.А.	– директор ННІ МО НТУ «ХПІ»
Ларін О.О.	– директор ННІ ІФІ НТУ «ХПІ»
Манойленко О.В.	– в.о. директора ННІ ЕММБ НТУ «ХПІ»
Рищенко І.М.	– директор ННІ ХТІ НТУ «ХПІ»
Томашевський Р.С.	– директор ННІ ЕЕЕ НТУ «ХПІ»

СЕКРЕТАРІАТ

Марценюк С.В.	– пров. інженер НТУ «ХПІ»
Гуренко Ю.І.	– інженер НТУ «ХПІ»

Підсекція 2.4 – Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров'я

Керівники – проф. Березуцький Вячеслав Володимирович, завідувач кафедри «Безпека праці і навколишнього середовища» та доц. Шестопапов Олексій Валерійович, завідувач кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія»

Секретар – доц. Максименко Олена Аркадійвна, доцент кафедри «Безпека праці і навколишнього середовища»

1. Адашевський О.В., Байрачний В.Б.
Зниження енергозатрат процесу виробництва комбікормів з використанням твердих відходів кондитерських фабрик
2. Акімова Е.С., Максименко О.А.
Особливості ліквідування пожеж під час військового стану
3. Акімова Е.С., Янчик О.Г.
Вивчення стану штучного освітлення у виробничому приміщенні
4. Березуцька Н.Л.
Вплив воєних дій в Україні на природні екосистеми
5. Березуцький В.В.
Ризики порушення безпеки на виробництві
6. Босюк А.С., Шестопапов О.В.
Екологічний менеджмент як ключовий фактор у вирішенні проблеми забруднення довкілля на машинобудівному підприємстві
7. Букатенко Н.О.
Соціальна відповідальність бізнесу в Європейському союзі: основні риси та приклади для України
8. Васьковець Л.А., Костюков В.М.
Особливості оцінювання умов праці в закладах громадського харчування
9. Ворожбіян М.І., Іващенко М.Ю.
Вплив дистанційного навчання на ста фізичного здоров'я молоді
10. Ворожбіян М.І., Іващенко М.Ю.
До питання реформування системи управління охороною праці
11. Горбенко В.В., Кузьменко О.О.
Утилізація відпрацьованих моторних мастил
12. Гуренко І.В., Чумак М.
Вплив небезпек на життя і здоров'я людей
13. Дереведмедь М.І., Бабенко В.М.
Сучасні підходи та методи в моделюванні природоохоронних технологій
14. Древаль О.М.
Водні об'єкти України після першого року війни
15. Євтушенко Н.С., Слівна Д.Ю.
Основні підходи щодо забезпечення безпечних умов трудової діяльності

16. Yevtushenko N. S., Smukova V.A., Denysenko Y.I.
The importance of the safety culture of industrial enterprise workers
17. Yevtushenko N. S., Sukhenko O.V.
Formation of safety systems for preparing enterprises for emergency situations
18. Євтушенко Н.С., Твердохлебова Н.Є., Семенов Є.О.
Забезпечення аудиту безпеки праці на підприємствах промисловості
19. Забіяка Н.А., Чумак Б.А.
Застосування циліндроконічних бродильних танків у пивоварній промисловості
20. Зінченко М.Г., Гадаєва Ю. С.
Сучасні біотехнології утилізації органічних відходів тваринницьких комплексів
21. Katenin V.D., Samoilenko N.M.
Environmental Risks Associated with PV Panel Components
22. Квіта О.П., Бабенко В.М.
Моделювання процесів у природі, техніці та екологічних системах
23. Кондратенко О.М., Данченко Ю.М., Нікулеско Д.С., Нікулеско Г.О.
Обґрунтування актуальності здійснення комплексної оцінки впливу артилерії на стан навколишнього середовища внаслідок бойових дій
24. Косенкова І.Д., Бабенко В.М.
Методи та шляхи подолання наслідків російської агресії в екології, вплив отруєння фосфором
25. Костенко С.С., Манойло Є.В.
Зниження негативних екологічних наслідків від переробки післяспиртової барди
26. Кочетов М.С., Васильєв М.І.
Використання залишків споживання кави в сільському господарстві
27. Кулініч С. С., Шестопалов О. В., Кошанський Ю. В.
Обґрунтування особливостей очищення стічних вод від тонкодисперсних домішок
28. Макаренко В.В., Костюков В.М., Статнік О.О.
Економічна оцінка небезпеки виробничого об'єкта
29. Максименко О.А., Мовмига Н.Є.
Тверді побутові відходи: екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
30. Makhonina O., Radchenko N.
Environmentally safe solutions during the impact of confectionery industry enterprises on the hydrosphere
31. Мезенцева І.О., Мянєвська Я.В., Дерев'яно О.Є.
Розгляд обумовленості доповнення причин виробничого травматизму
32. Мезенцева І.О., Співак М.О.
Безпека праці – головна складова зниження виробничого травматизму

33. Мовмига Н.С., Бойченко М.О.
Роль помилок в забезпеченні надійності людини-працівника
34. Мовмига Н.С., Гуренко І.В.
Професійний розвиток фахівців з безпеки праці в умовах запровадження stem освіти
35. Мовмига Н.С., Решетняк К.Д.
Формування самозбережувальної поведінки студентської молоді
36. Немикіна О.С., Панчева Г.М.
Безпека управління радіоактивними відходами
37. Новожилов Є.Б., Нечипоренко Д.І.
Видалення активних фармацевтичних інгредієнтів з стічних вод за допомогою удосконалених процесів окислення
38. Огнєв В.А., Піонтковська О.В., Черняк М.Є., Шевченко О.С.
Екологічні фактори ризику серцево-судинних захворювань
39. Пироженко Є.В., Себко В.В.
Підвищення ефективності очищення стічних вод пивоварного виробництва малої потужності
40. Райко В.Ф., Сотнікова Є.О.
Безпека експлуатації трубопроводів інженерних систем газоочистки
41. Райко В.Ф., Артюхов Д.В.
Культура безпеки у сфері цивільного захисту
42. Рожко С.О., Янчик О.Г.
Вивчення умов виробництва при литті металів
43. Розно М.Р., Тихомирова Т. С., Шестопапов О. В.
Аналіз перспектив використання органічних компостів в концепції сталого землеробства
44. Рубель М.В., Вамболь С.О.
Поводження з відходами. Формування сумішей відходів для утилізації на основі енергоефективності
45. Рубель М.В., Вамболь С.О.
Аналіз динаміки утворення медичних відходів
46. Самойленко Н.М., Щербина І.
Екологічно сталий розвиток міст українців умовах воєнного стану та у післявоєнний період
47. Сахнюк Д.М., Тихомирова Т.С.
Діяльності волонтерських центрів з виготовлення маскувальних засобів для військових потреб з точки зору концепції сталого розвитку
48. Семенов Є.О., Твердохлебова Н.Є., Євтушенко Н.С.
Застосування новітніх комп'ютерних технологій в охороні праці
49. Соргіна Д.К., Бабенко В.М.
Міжнародна технічна освіта в Україні – фундамент природоохоронних технологій

50. Твердохлебова Н. С., Калініченко В. В.
Напрями забезпечення безпеки в умовах сталого розвитку
51. Твердохлебова Н. С., Євтушенко Н. С., Семенов Є. О.
Забезпечення безпеки працівників металургійних підприємств в умовах сталого розвитку
52. Уберман В. І., Васьковець Л. А.
Напрями та особливості оновлення українського регулювання скидання забруднювальних речовин
53. Хмельова А.В., Бабенко В.М.
Підвищення екологічності, міцності та якості кабельно-провідникової продукції
54. Хондак І.І.
Транскордонні наслідки військових дій в Україні
55. Цейтлін М.А., Райко В.Ф., Роль К.Р.
Кинетика одночасної сорбції сірководню та діоксиду вуглецю розчином сульфідів барію
56. Чікірякін К. В., Баранова А. О., Шестопапов О. В.
Аналіз проблеми формування екологічної культури в системі екологічної освіти
57. Ягожа Ю.О., Максименко О.А.
Ризик воєнних дій на каховській гідроелектростанції
58. Якименко Є. О., Панчева Г.М.
Природоохоронні технології та професійна безпека у військовій справі
59. Ященко Л.О.
Основні причини та симптоми отруєння чадним газом. Надання першої допомоги при отруєнні
60. Ящеріцин Є. В.
Поліпшення стану повітряного середовища та пожежної безпеки на термічній ділянці ковальсько термічного цеху АТ «Українські енергетичні машини»

Дискусія